

ОЛМА ПАЙВАНДТАГЛАРИ ЎСУВ КЎРСАТКИЧЛАРИНИНГ ДАВОМИЙЛИГИ

Ботиров Алишер Эркинович

Академик М.Мирзаев номидаги боғдорчилик, узумчилик ва виночилик илмий-тадқиқот
институту докторанти (DSc)

Аннотация: Ушбу мақолада олма кўчатзорининг биринчи даласида етиштирилган турли хил ўсиш кучига эга пайвандтагларнинг ўсув кўрсаткичлари таҳлил қилинган. Тадқиқот 2023–2025 йиллар давомида олиб борилиб, пайвандтаглар бўйича ўсимлик баландлиги, ўсиш суръати ва бўғим оралиқлари узунлиги каби асосий агробиологик кўрсаткичлар ўрганилди. Маълумотларга кўра, ўсиш параметрлари пайвандтагларнинг генетик хусусиятлари, иқлим шароити ва сув билан таъминланганлик даражасига боғлиқ ҳолда сезиларли фарқ қилган. Энг юқори ўсиш суръати ММ-106, ММ-104 ва маданий нав уруғ ниҳоли ММ-111 пайвандтагларида қайд этилган. Бундан ташқари, битта ўсиш гуруҳи ичида ҳам ўсиш кўрсаткичлари ва бўғим оралиқлари бўйича фарқлар кузатилгани, бу эса улардаги гормонал баланснинг индивидуал хусусиятлари билан изоҳланади.

Калит сўзлар: олма пайвандтаглари, кўчатзор, ўсиш суръати, ўсиш кучи, бўғим оралиги, агробиологик кўрсаткичлар, генетик хусусиятлар, ММ-106, супер пакана, ўсиш динамикаси

Аннотация: В данной статье проанализированы показатели роста подвоев яблони с различной силой роста, выращенных в первом поле питомника. Исследования проводились в 2023–2025 годах, в ходе которых изучались основные агробиологические показатели: высота растений, темпы роста и длина междоузлий. Результаты показали, что параметры роста существенно различаются в зависимости от генетических характеристик подвоев, климатических условий и уровня обеспеченности влагой. Наивысшие темпы роста были зафиксированы у подвоев ММ-106, ММ-104 и культурного сеянца сорта ММ-111. Также выявлены различия в длине междоузлий и показателях роста внутри одной группы подвоев, что объясняется индивидуальными особенностями гормонального баланса растений.

Ключевые слова: подвои яблони, питомник, темпы роста, сила роста, длина междоузлий, агробиологические показатели, генетические особенности, ММ-106, суперкарлик, динамика роста

Abstract: This article analyzes the growth characteristics of apple rootstocks with varying growth vigor, cultivated in the first field of the nursery. The study was conducted between 2023 and 2025, focusing on key agrobiological indicators such as plant height, growth rate, and internode length. The results revealed significant differences in growth parameters depending on the genetic traits of the rootstocks, climatic conditions, and water availability. The highest growth rates were observed in rootstocks ММ-106, ММ-104, and the seedling of the ММ-111 cultivar. Furthermore, variations in internode length and growth parameters were found even within the same growth vigor group, which is attributed to individual differences in hormonal balance.

Keywords: apple rootstocks, nursery, growth rate, growth vigor, internode length, agrobiological indicators, genetic traits, ММ-106, super dwarf, growth dynamics.

Кириш. Ҳозирги кунда аҳоли сонининг ўсиши, озик-овқат маҳсулотларига бўлган эҳтиёжнинг ортиши ҳамда боғдорчилик тармоғининг иқтисодий аҳамияти мевали экинлар етиштириш технологияларини такомиллаштиришни тақозо этмоқда. Хусусан, мевали дарахтлар учун сифатли кўчат материалларини етиштиришда пайвандтагларнинг ўрни бекиёсдир. Пайвандтаглар нафақат дарахтнинг ўсиш

кучига, балки унинг мевалига кириш даври, ҳосилдорлиги, иқлим ва тупроқ шароитига мослашуви, касаллик ва зараркунандаларга чидамлилигига ҳам бевосита таъсир кўрсатади.

Ж.Ш. Арипов ва Р.Ж. Арипов каби муаллифлар питомникларда мевали экинларни вегетатив ва уруғ орқали кўпайтириш технологияларини таҳлил қилган бўлиб, бунда юқори сифатли пайвандтаг ва пайванд

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

комбинацияларини танлашнинг аҳамияти таъкидланган. Шунингдек, Қ.Ў. Жўраев ва бошқаларнинг тадқиқотларида пайвандтаглар етиштиришнинг агротехник асослари ва уларнинг маҳаллий шароитларга мослашуви масалаларига алоҳида эътибор қаратилган.

Россия олимлари В.Л. Лебедев, Э.Н. Шайхаттарова ва С.А. Соловьевлар ўз ишларида Жанубий Россия шароити учун мос келувчи пайвандтагларнинг биологик хусусиятлари ҳамда селекция йўналишларини чуқур ўрганиб, уларнинг амалдаги қўлланиш самарадорлигини асослаб беришган. Шу билан бирга, Ш.Ш. Хамраев томонидан Ўзбекистоннинг суғориладиган ҳудудларида олманинг турли ўсиш кучи бўлган пайвандтагларини кўпайтириш ва мослашувчанлигини тадқиқ қилиш муҳим амалий аҳамиятга эга.

Юқоридаги илмий манбалардан кўринадики, пайвандтаг танлаш ва унинг кўпайтириш усулларини тўғри белгиллаш, юқори ҳосилдор, узоқ умрли ва касалликларга чидамли мевали боғлар барпо этишда ҳал қилувчи омиллардан бири ҳисобланади. Шу боис, ушбу ишда мевали экинлар пайвандтагларини кўпайтириш ва уларни ҳудудий шароитларга мослаштириш масалалари илмий асосда таҳлил этилади.

Кўчатзордаги ўсимликларнинг ўсиш кўрсаткичлари - бу муайян тупроқ-иқлим шароитларида ички омиллар (генетик, гормонал, ассимилятларнинг тақсимланиши, сув баланси ва б.) мураккаб ўзаро таъсирининг кўринувчи натижаларидир.

Тадқиқот услублари

Ўз ҳаётий циклининг эрта босқичларида ўсиш кучи ҳар хил бўлган пайвандтагларда ўсув параметрлари бўйича боғдаги дарахтлардаги каби сезиларли фарқлар кузатилмайди. Уларга ўсиш табиатига боғлиқ равишда баҳо бериш учун биз тадқиқот йиллари давомида кўчатзорда айрим микдорий кўрсаткичлар бўйича ўлчашлар ўтказдик. К.Г. Карычевнинг фикрига кўра, кўчатзорнинг биринчи даласида пайвандтаглар оналик ёки ёш боғдагига нисбатан анча тенг шароитларда бўлади ва бу ерда у ёки бу биологик хусусиятларнинг энг объектив тавсифи юзага келади. Ўсув жараёнлари яқунланган даврда (август охири) кўчатзорнинг биринчи даласидаги ўсимликлар баландлигини ўлчанди.

Тадқиқот натижалари

Жадвал маълумотларидан кўриш мумкинки, пайвандтагларнинг баландлиги ҳамма вақт ҳам уларнинг ўсиш кучига мос келавермайди. Бинобарин, барча тадқиқот йилларида “Мияби Фужи” 102,0±2,8 см, ўртача ўсувчи ММ-106 пайвандтаги 98,3±1,3 см ва ярим пакана ММ-104 пайвандтаги 84,0±1,1 см ўсимлик баландлиги бўйича пакана пайвандтагларга нисбатан энг юқори кўрсаткичларга эга бўлди.

Шу билан бирга, ушбу кўрсаткич супер пакана М-27 71,0±1,7 см пайвандтагида ҳам қайд этилди. Пакана М-26 пайвандтаги 73,0±1,1 см ҳам ушбу кўрсаткич бўйича бошқа пакана пайвандтаглардан устун бўлди. Энг кичик кўрсаткич супер пакана М-25 пайвандтагида 56,0±1,1 см бўлганлиги кузатилди.

1-жадвал

**Кўчатзорнинг биринчи даласидаги ўсимликлар баландлиги
(августнинг учинчи ўн кунлигида)**

Пайвандтаглар	Кузатув йиллари			
	2023 й М+м	2024 й М+м	2025 М+м	Ўртача М+м
Супер пакана М-27	71±1.5	73±1.8	70,0±1,7	71,0±1,7
Супер пакана М-25	57±1.2	58±1.0	54±1,1	56,0±1,1
“Мияби Фужи”	101±2.4	103±3.0	102±2,7	102,0±2,8

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

Пакана М-9	76±1.3	78±1.0	75±1,1	75,0±1,1
Пакана ММ-102	68±1.6	76±1.3	72±1,4	72,0±1,4
Пакана М-26	70±1.1	77±1.2	73±1,1	73,0±1,1
Ўртача ўсувчи М-7	75±1.5	78±1.1	74±1,3	76,0±1,3
Ўртача ўсувчи ММ-104	80±1.0	88±1.2	83±1.1	84,0±1.1
Ўртача ўсувчи ММ-106	97±1.3	103±1.3	95±1,3	98,3±1,3
Маданий нав уруғ ниҳоли ММ-111	74±1.2	78±1.4	72±1,3	75,0±1,3

Кучли ўсувчилар гуруҳига кирувчи уруғлик пайвандтагларда кўчатзорнинг биринчи даласида ўсимликларнинг баландлиги паканалардан деярли фарқланмади.

Кўчатзорнинг биринчи даласидаги

пайвандтагларнинг ўсишини тавсифлаш учун биз муайян вақт оралиғидаги ўлчамни ифодаловчи абсолют ўсиш тезлигини хисобладик. (Гродзинский услубида, 1973) [31], см/кун (2-жадвал).

2-жадвал

**Кўчатзорнинг биринчи даласидаги ўсимликларнинг абсолют ўсиш
тезлиги, см/кун**

Пайвандтаглар	Кузатув йиллари			ўртача
	2023 й	2024 й	2025 й	
Супер пакана М-27	0,239	0,367	0,303	0,303
Супер пакана М-25	0,229	0,304	0,298	0,277
“Мияби Фужи”	0,341	0,411	0,376	0,376
Пакана М-9	0,331	0,335	0,333	0,333
Пакана ММ-102	0,528	0,352	0,344	0,341
Пакана М-26	0,370	0,320	0,345	0,345
Ўртача ўсувчи М-7	0,330	0,348	0,339	0,339
Ўртача ўсувчи ММ-104	0,378	0,384	0,381	0,381
Ўртача ўсувчи ММ-106	0,502	0,614	0,558	0,558
Маданий нав уруғ ниҳоли ММ-111	0,407	0,422	0,414	0,414

Жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, пайвандтагларда ўсиш кучи бир хил эмасдир. Энг юқори ўсиш тезлиги ММ-106 пайвандтагида ўртача 0,558 см, Маданий нав уруғ ниҳоли ММ-111 пайвандтагида 0,414 см, ММ-104 пайвандтагида хос ҳолда 0,381 см, “Мияби Фужи” пайвандтагида ўртача 0,376 см.ни ташкил этди. Энг паст ўсиш тезлиги эса суперпакана М-25 пайвандтагида 0,277 см қайд этилди. Шу билан бирга, супер пакана М-27 пайвандтаги М-25

пайвандтагидан 0,026 см.га юқори ўсиш тезлиги билан фарқланди. Қолган кўпчилик пайвандтаглар оралиқ (0,333-0,345 см) ўринни эгаллади. Аксарият пайвандтаглар ҳар хил йилларда ўсиш тезлиги бўйича турлича қийматларга эга бўлди, аммо ўсиш кучи бўйича контраст пайвандтаглар (супер пакана ва ўртача ўсувчи) ўртасида ушбу кўрсаткич бўйича ўзаро нисбат йилдан йилга сақланиб борди. Ҳар хил йилларда ўсиш тезлигининг турлича бўлиши ҳар хил

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

даражада таъминланганлик ва фаол ҳарорат йиғиндисига боғлиқ бўлди.

Тадқиқот йиллари бўйича ўсиш тезлигининг ўртача кўрсаткичларини таҳлил қилиб, ўрганилган пайвандтагларни 3 гуруҳга ажратиш мумкин:

- 1) ўсиш тезлиги паст (0,277-0,303 см)- Супер пакана М-25, М-27;
- 2) ўсиш тезлиги ўртача (0,333 дан

0,345 см/кунгача)- пакана М-9, ММ-102, М-26, ўрта ўсувчи М-7

3) ўсиш тезлиги юқори (0,376-0,558 см) - “Мияби Фужи”, ўртача ўсувчи ММ-104, ММ-106, маданий нав уруғ ниҳоли ММ-111.

Пайвандтагларнинг ўсишини батафсилроқ тавсифлаш учун ўсимликларнинг баландлигини динамикада ўлчашни амалга оширдик (3-жадвал).

3-жадвал

Кўчатзорнинг биринчи даласидаги ўсимликларнинг динамикадаги баландлиги, см (2023 й)

Пайвандтаглар	Кузатув муддати							
	16.05	01.06	13.06	26.06	02.07	15.07	02.08	17.08
Супер пакана М-27	32,8	35,2	38,5	43,7	49,5	64,7	67,2	70,4
Супер пакана М-25	27,2	30,2	33,5	39,1	46,7	53,9	58,5	59,1
“Мияби Фужи”	29,2	31,5	33,2	38,2	44,0	52,2	60,6	62,6
Пакана М-9	26,6	32,8	36,3	32,2	47,7	55,5	63,5	68,1
Пакана ММ-102	25,4	27,4	36,2	41,3	56,5	67,1	76,8	77,5
Пакана М-26	38,2	41,1	46,2	48,5	55,6	70,2	69,8	71,3
Ўртача ўсувчи М-7	34,5	36,6	39,2	43,2	56,7	64,2	72,3	73,1
Ўртача ўсувчи ММ-104	39,0	42,1	47,7	49,0	65,2	77,3	78,5	81,6
Ўртача ўсувчи ММ-106	43,2	45,2	48,1	49,1	67,5	78,2	84,2	88,7
Маданий нав уруғ ниҳоли ММ-111	36,5	38,4	42,2	48,2	55,0	69,6	77,1	79,2

2 ва 3-жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, пайвандтагларда ўсиш суръати турличадир, бунда супер пакана ёки пакана пайвандтаглар учун алоҳида аниқ қонуниятни аниқлаб бўлмайди.

Ўсиш кучи бўйича ҳар хил гуруҳларга мансуб пайвандтаглар ўртасида ўсиш суръати бўйича фарқ мавжуд, бироқ гуруҳ ичида ҳам муайян фарқ кузатилади. Кўчатзорнинг биринчи даласидаги ўсимликларнинг динамикадаги баландлиги энг юқори бўлган пайвандтаглар ўртача ўсувчи ММ-106 (43,2-88,7 см) ва ММ-104 (39,0-81,6 см) бўлган бўлса, энг секин ўсиб-ривожланиш динамикаси Супер пакана М-25 (27,2-59,1 см),

Пакана М-9 (26,6-68,1 см) ва Пакана ММ-102 (25,4-77,5 см) пайвандтагларида кузатилди. Шундай қилиб, келиб чиқиши бўйича яқин бўлса-да, генетик жиҳатдан ҳар хил бўлган пайвандтагларнинг реакция меъёри ўсиш параметрлари бўйича фарқланган ҳолда ифодаланади.

Пакана ўсимликларни кучли ўсувчи шакллардан ажратиб турувчи асосий кўрсаткичлардан бири қисқа бўғим ораликлари ҳисобланади.

Олманинг ўсиш кучи ҳар хил пайвандтагларида бўғим ораликлари узунлигини ўлчаш натижалари 4-жадвалда келтирилган.

**Кўчатзорнинг 1-даласидаги пайвандтагларда бўғим ораликлари узунлиги, мм-
(августнинг учинчи ўн кунлиги).**

Пайвандтаглар	Кузатув йиллари			Ўртача М±м
	2023 й М±м	2024 й М±м	2025 й М±м	
Супер пакана М-27	11,2±0,3	11,5±0,2	11,3±0,2	11,3±0,2
Супер пакана М-25	5,9±0,4	6,6±0,2	6,2±0,3	6,2±0,3
“Мияби Фужи”	10,3±0,4	11,7±0,3	11,0±0,3	11,0±0,3
Пакана М-9	8,4±0,2	9,3±0,1	8,8±0,1	8,8±0,1
Пакана ММ-102	9,7±0,1	10,2±0,3	9,9±0,2	9,9±0,2
Пакана М-26	11,4±0,3	13,5±0,2	12,4±0,2	12,4±0,2
Ўртача ўсувчи М-7	10,3±0,2	10,5±0,2	10,4±0,2	10,4±0,2
Ўртача ўсувчи ММ-104	11,7±0,3	11,9±0,4	11,2±0,3	11,6±0,3
Ўртача ўсувчи ММ-106	11,8±0,5	12,2±0,3	12,0±0,4	12,0±0,4
Маданий нав уруғ ниҳоли ММ-111	8,9±0,4	11,1±0,2	10,0±0,3	10,0±0,3

Жадвал маълумотлари шуни кўрсатадики, у ёки бу пайвандтаг бўғим оралигининг узунлиги ҳар хил йилларда бирмунча фарқланди. Маълумки, бўғим оралигининг узунлиги кўрсаткичига ўсимликнинг сув билан таъминланганлик даражаси катта таъсир кўрсатади [29]. Амалда барча пайвандтагларда бўғим оралиғи 2024 йили энг узун бўлди, чунки ушбу йилда ёзги мавсумда ёғингарчилик мўлроқ бўлди ва фаол ҳарорат йиғиндиси ҳам юқори кўрсаткичларда бўлди. Бўғим оралиғи узунлиги бўйича энг юқори кўрсаткич ўртача ўсувчи ММ-106 пайвандтагида ўртача 12,0±0,4 мм, ММ-104 пайвандтагида 11,6±0,3 мм, пакана М-26 12,4±0,2 мм ва супер пакана М-27 11,3±0,2 мм ва “Мияби Фужи” пайвандтагида 11,0±0,3 мм.га тенг бўлганлиги аниқланди. Ушбу кўрсаткич бўйича энг кичик натижа супер пакана М-25 пайвандтагида 6,2±0,3 мм.ни қайд этди. Шундай қилиб, битта ўсиш гуруҳига мансуб (биринчи навбатда супер пакана ва паканаларда) пайвандтаглар орасида ҳам қисқа бўғим оралиқли, ҳам узун бўғим

оралиқли шакллар мавжуд (Супер пакана М-25 ва М-27; Пакана ММ-102 ва М-26).

Шундай қилиб, бўғим оралиқларининг қисқа ўлчамлари пайвандтаглар паканалигининг муқаррар кўрсаткичи ҳисобланмайди.

Кўриниб турибдики, битта ўсиш гуруҳига мансуб пайвандтаглар бўғим оралигининг узунлигидаги фарқ ўсиш ва ривожланиш жараёнларини бошқарувчи ҳар хил гормонал балансга боғлиқ бўлиб, у ҳар бир пайвандтаг шакли учун индивидуал ҳисобланади.

Пакана шакллардаги кўпгина ўсимликларда апикал доминантликнинг сусайиши оқибатида ён шохларни жадал ҳосил қилиш қобиляти яққол ифодаланади. Жадал шохланишининг ўсиш кучига боғлиқлигини аниқлаш мақсадида кўчатзорнинг 1-даласида пайвандтагларда ён шохлар сони бўйича ҳисоблар олиб бордик (5-жадвал).

Олинган натижалар шуни кўрсатадики, пайвандтагларнинг шохланиш даражаси билан уларнинг ўсиш кучи

**"O‘ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

ўртасида бевосита алоқа мавжуд эмас. Ҳар шохланувчи пайвандтагларни ажратиш бир гуруҳда ҳам кучли, ҳам кучсиз мумкин.

5-жадвал

**Кўчатзорнинг 1-даласида пайвандтаг ўсимликларидаги ён шохлар сони
(1 см ва ундан ортиқ узунликдаги июлнинг 3-ўн кунлигидаги ҳолати),**

Пайвандтаглар	Кузатув йиллари бўйича			
	2023 й	2024 й	2025 й	ўртача
Супер пакана М-27	1,8±0,2	2,1±0,1	2,0±0,1	2,0±0,2
Супер пакана М-25	1,7±0,1	1,9±0,2	1,6±0,2	1,7±0,2
“Мияби Фужи”	2,1±0,2	2,5±0,3	2,3±0,3	2,3±0,3
Пакана М-9	1,1±0,1	1,4±0,1	1,3±0,1	1,3±0,1
Пакана ММ-102	1,8±0,2	2,2±0,1	2,1±0,1	2,0±0,1
Пакана М-26	2,0±0,3	2,3±0,2	2,1±0,2	2,1±0,3
Ўртача ўсувчи М-7	1,4±0,2	1,7±0,1	1,6±0,1	1,6±0,1
Ўртача ўсувчи ММ-104	2,4±0,5	2,6±0,2	2,5±0,2	2,5±0,3
Ўртача ўсувчи ММ-106	2,3±0,1	2,7±0,1	2,5±0,1	2,5±0,1
Маданий нав уруғ ниҳоли ММ-111	1,7±0,1	2,0±0,2	1,9±0,2	1,9±0,2
ЭКМФ ₀₅				
S _x				

Бинобарин, шохланиш бўйича энг юқори кўрсаткичлар ўртача ўсувчи ММ-106 ва ММ-104 пайвандтагларида ўртача 2,5 см, “Мияби Фужи” пайвандтагида ўртача 2,3 см.ни ташкил этган бўлса, энг куйи кўрсаткич Пакана М-9 пайвандтагида ўртача 1,3 см.ни, ўртача ўсувчи М-7 пайвандтагида

1,6 см ва Супер пакана М-25 пайвандтагида 1,7 см қайд этилди. Қолган пайвандтаглар оралиқ ўринни эгаллади (1,9-2,1 см).

Шундай қилиб, кўчатзорнинг биринчи даласидаги пайвандтагларнинг шохланиш табиати уларнинг потенциал ўсиш кучи тўғрисида фикр юритиш имконини бермайди.

Адабиётлар рўйхати

1. Жўраев Қ.Ў., Рўзиматов Ш., Холматов М. Мевали дарaxтлар уруғ ва вегетатив кўпайтирувчи материалларини етиштириш технологияси. – Тошкент: Shark Press, 2007. – 146 б.
2. Арипов Ж.Ш., Арипов Р.Ж. Ва бошқалар. Мевали ва ёнғоқмевали экинлар ихтисослаштирилган питомникларда етиштириш технологияси. – Тошкент: Shark Press, 2016. – 208 б.

**"O'ZBEKISTONDA MEVA-SABZAVOT EKINLARINI ZAMONAVIY USULLARDA
YETISHTIRISH TEXNOLOGIYALARI VA MAHSULOT SIFATINI HAMDA HOSILDORLIKNI
OSHIRISHNING MUAMMOLARI VA YECHIMLARI" MAVZUSIDA
XALQARO ILMIY-AMALIY ANJUMAN**

3. Лебедев В.Л., Шайхаттарова Э.Н. Подбор и использование подвоев яблони для условий Юга России // Вавиловский журнал генетики и селекции. – 2015. – Т. 19, № 1. – С. 50–55.
4. Савельев Н.И. Биология и технология размножения и выращивания подвоев плодовых культур: дис. ... д-ра с.-х. наук. – Мичуринск, 2002. – 345 с.
5. Хамраев Ш.Ш. Агробиологические особенности и методы размножения слаборослых и среднерослых подвоев яблони в условиях орошаемой зоны Узбекистана: автореф. дис. ... канд. с.-х. наук. – Ташкент, 2005. – 23 с.
6. Соловьев С.А., Тарасов И.К., Седов Э.Н. Основные направления селекции подвоев яблони в России // Садоводство и виноградарство. – 2018. – № 6. – С. 17–23.
7. Sedov E.N., Serova Z.M., Ogoltsova T.P. Apple rootstock breeding in Russia // Acta Horticulturae. – 2012. – Vol. 964. – P. 109–116. DOI: 10.17660/ActaHortic.2012.964.14